

HOMILADORLIK BILAN BOG'LIQ O'TKIR MIOKARD INFARKTI: ADABIYOTLAR SHARHI

Qorabekova Gulhayo Furqatovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-davolash fakulteti, 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Zubtiyev.S.U**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152066>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2025 yil

KEY WORDS

Homiladorlik, miokard infarkti (MI), koronar arteriya diseksiyasi, homila, ionlashtiruvchi nurlanish, homiladorlik asoratlari

ABSTRACT

Homilador ayollarda o'tkir miokard infarkti (O'MI) nisbatan kam uchraydigan, ammo hayot uchun xavfli holat bo'lib, onalar o'limining muhim sabablaridan biridir. Ushbu holatning rivojlanishida an'anaviy yurak-xastalik xavf omillaridan tashqari, homiladorlik bilan bog'liq fiziologik va koagulyativ o'zgarishlar (masalan, spontan koronar arteriya diseksiyasi, preeklamsiya, trombofiliya, qon quyish va tug'ruqdan keyingi infeksiyalar) muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, onaning yoshi kattaligi, ko'p homiladorlik va uchinchi trimesterda bo'lish xavfni yanada oshiradi.

Diagnostikada noan'anaviy va chalg'ituvchi simptomlar, shuningdek, ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanishning cheklanganligi (masalan, koronar angiografiya) qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, O'MI ni erta aniqlash va uning davolash strategiyasini belgilashda onaning va homilaning xavfsizligini hisobga olish juda muhimdir. So'nggi yillarda diagnostika va davolash usullaridagi yutuqlar tufayli onalar o'limi darajasi kamaygan bo'lsa-da, homiladorlik bilan bog'liq O'MI hali ham jiddiy noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Ushbu maqola homiladorlik davridagi O'MI ning patofiziologik mexanizmlari, xavf omillari, diagnostikasi va davolash strategiyalari haqidagi dolzarb ilmiy adabiyotlarni tahlil qiladi, shuningdek, klinik boshqaruvda diqqat etilishi kerak bo'lgan asosiy jihatlarni ta'kidlaydi.

Dolzarbliigi. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir miokard infarkti (O'MI) kam uchraydigan, ammo hayot uchun xavfli patologik holat bo'lib, so'nggi yillarda ushbu kasallikning uchrash chastotasi ortib bormoqda. Bu, birinchi navbatda, onalarning tug'ruq yoshining oshishi, yurak-qon tomir kasalliklarining ko'payishi va homiladorlik davrida yuz beradigan fiziologik o'zgarishlar bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda homilador ayollarda yurak kasalliklari onalar o'limining yetakchi sabablaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, spontan koronar arteriya diseksiyasi (SCAD) homiladorlik bilan bog'liq O'MI ning asosiy etiologik omillaridan biri bo'lib, u ko'pincha diagnostik qiyinchiliklar va noan'anaviy klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bu esa kasallikni erta aniqlash va samarali boshqarish uchun tibbiyot mutaxassislaridan yuqori hushyorlik va malakali yondashuvni talab qiladi.

Diagnostika jarayonida ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanishning cheklanganligi, ba'zi laborator va instrumental tekshiruvlarning natijalarini talqin qilishdagi murakkablik O'MI tashxisini qo'yishda muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, homiladorlikda

yurak-qon tomir kasalliklarini davolash strategiyasi murakkab bo'lib, onaning hayotini saqlab qolish va homilaning xavfsizligini ta'minlash o'rtasidagi nozik muvozanatni talab etadi.

Shu sababli, homiladorlik bilan bog'liq O'Mni erta tashxislash, xavf omillarini aniqlash va individual boshqaruv usullarini ishlab chiqish zamonaviy akusherlik, kardiologiya va reanimatologiya sohalarida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallikni samarali davolash bo'yicha innovatsion usullarni ishlab chiqish va mavjud protokollarni takomillashtirish onalar o'limini kamaytirish hamda sog'lom avlod tug'ilishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Epidemiologiyasi. O'tkir miokard infarkti (O'MI) homilador ayollarda nisbatan kam uchrasada, onalar o'limining asosiy sabablaridan biridir. AQShda yurak-qon tomir kasalliklari homiladorlik bilan bog'liq o'limlarning 15% dan ortig'ini tashkil etadi. Homiladorlik davrida O'MI rivojlanish xavfi 3-4 baravar ortadi, bu esa fiziologik o'zgarishlar (gipervolemiya, giperkoagulyatsiya, yurak ish yukining oshishi) bilan bog'liq. G'arb mamlakatlarida homiladorlik yoki tug'ruqdan keyingi davrda O'MI uchrash chastotasi taxminan 1:10,000 ni tashkil qiladi.

Xavf omillari. Homiladorlikdagi O'MI ning asosiy xavf omillari orasida:

1. Yoshning oshishi (ayniqsa, 35 yoshdan keyin homilador bo'lish) – bu tendensiya yordamchi reproduktiv texnologiyalar (YRT) qo'llanishining oshishi bilan ham bog'liq.
2. Homiladorlik bilan bog'liq patologiyalar – preeklamsiya, tromboemboliya, qon quyish zarurati.
3. An'anaviy yurak-xastalik omillari – gipertoniya, qandli diabet, semizlik.
4. Klinik oqibatlar va diagnostika qiyinchiliklari
5. Homiladorlikdagi O'MI onalar uchun 11% o'lim xavfi bilan bog'liq bo'lib, aksariyat hollarda infarkt sodir bo'lgan paytda yoki keyingi ikki hafta ichida ro'y beradi. Homila uchun esa 9% o'lim xavfi mavjud, bu esa asosan abort, homila nobudligi yoki teratogen ta'sir tufayli homiladorlikni to'xtatishga olib kelishi mumkin.
6. Diagnostikada ionlashtiruvchi nurlanish (koronar angiografiya) cheklovlari, noan'anaviy klinik ko'rinish va ST-segment ko'tarilishi bilan bog'liq miokard infarktining ustunligi qiyinchiliklar yaratadi. Shuning uchun davolash strategiyasini belgilashda onaning va homilaning xavfsizligini muvozanatli hisobga olish talab etiladi.

Patogeneza. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir miokard infarkti (OMI) ko'p faktorli patogeneza ega bo'lib, homiladorlik davrida yuzaga keladigan fiziologik va gemodinamik o'zgarishlar natijasida rivojlanadi. Ushbu patologiyaning yetakchi sabablaridan biri spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD) hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, homiladorlik bilan bog'liq OMI holatlarining 43% gacha bo'lgan qismi aynan SKAD bilan bog'liq. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabab koronar arteriya kasalligi (KAK) bo'lib, u ham muhim xavf omili sifatida ko'riladi. Bundan tashqari, koronar tromboz va KAK bo'lmagan bemorlardagi koronar spazm kabi kam uchraydigan mexanizmlar ham homilador ayollarda OMI rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

1. Spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD)

Homiladorlik bilan bog'liq SKAD odatda yosh ayollarda uchraydi va ularning aksariyatini oq tanli bemorlar tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SKAD homiladorlikning uchinchi trimestrida yoki tug'ruqdan keyingi davrda yuzaga keladi. Buning asosiy sababi sifatida quyidagi omillar ko'rsatiladi:

Bachadon involyutsiyasi: tug'ruqdan keyingi bachadonning tez qisqarishi natijasida katta hajmdagi qon umumiy qon aylanish tizimiga qaytadi, bu esa yurak va qon tomirlariga bosimni oshiradi.

Homiladorlikka xos gormonal o'zgarishlar: progesteron miqdorining ortishi elastik tolalarning yemirilishiga olib kelishi mumkin, estrogen esa matritsa metalloproteinazalarining faollashuvi orqali arteriya devorlarining zaiflashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Homiladorlik soni va multiparitet: SKAD ko'pincha ko'p marta tug'ruq kechirgan ayollarda uchraydi, bu esa takroriy homiladorlikning qon tomir devorlariga ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Egizak homiladorlik, homiladorlik bilan bog'liq yoki oldindan mavjud gipertoniya SKAD rivojlanish xavfini oshiradi. Bu omillar endotelial disfunktsiya va qon tomirlarining zo'riqishiga olib kelib, arteriya diseksiyasini qo'zg'atishi mumkin. Biroq, SKAD bilan bog'liq an'anaviy yurak-qon tomir xavf omillari (masalan, qandli diabet va surunkali buyrak yetishmovchiligi) homilador ayollarda kam uchraydi, hatto bemorlarning 61% ida hech qanday tipik xavf omillari kuzatilmagan.

SKAD odatda chap oldingi tushuvchi arteriyani ta'sir qiladi, bu esa ushbu arteriyaning gemodinamik yuklamasi yuqori ekanligi bilan bog'liq. Shunga qaramay, SKADning faqat homiladorlik bilan bog'liq emasligi, balki turli patogenetik mexanizmlarning natijasi ekanligini ko'rsatadigan tadqiqotlar mavjud. Masalan, Mayo Klinikasining SKAD registri tahliliga ko'ra, homiladorlik ilgari SKAD bilan kasallangan ayollarda takroriy SKADga sabab bo'lish ehtimoli bo'yicha ishonchli bog'liqlikni ko'rsatmagan.

2. Koronar arteriya kasalligi (KAK) va koronar tromboz

Homiladorlik bilan bog'liq O'MI sabablarining ikkinchi asosiy guruhi aterosklerotik KAK va koronar tromboz bilan bog'liq. Yevropa registri ma'lumotlariga ko'ra, KAK homilador ayollarda SKADga qaraganda ko'proq uchraydi. KAK bilan bog'liq O'MI homiladorlikning barcha bosqichlarida uchrashi mumkin.

Koronar tromboz homiladorlik paytida kuzatiladigan fiziologik o'zgarishlar, jumladan, giperkogulyatsiya holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Homiladorlik davrida qon ivish ko'rsatkichlarining oshishi organizmni tug'ruq vaqtida ortiqcha qon ketishidan himoya qilish mexanizmi sifatida shakllangan. Biroq, ushbu holat patologik tromboz ehtimolini oshiradi. Koronar tromboz, ayniqsa, trombofiliya yoki preeklampsiya kabi buzilishlar mavjud bo'lsa, rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi.

3. Koronar spazm va endotelial disfunktsiya

Koronar arteriyalarning spazmik torayishi homiladorlik bilan bog'liq OMining kam uchraydigan sabablari qatoriga kiradi. Preeklampsiya va eklampsiya kabi homiladorlik asoratlari endotelial disfunktsiyaga olib kelishi, natijada koronar spazmni qo'zg'atishi mumkin. Ushbu mexanizm endotelin va tromboksan ajralishidagi nomutanosiblik bilan bog'liq.

Bundan tashqari, homiladorlikda angiotenzin II va noradrenalinga sezuvchanlik oshishi, renin-angiotenzin tizimining faollashishi va qorin bo'shlig'idagi bosimning o'zgarishi ham koronar spazmga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, chalqancha yotganda bachadondagi qon aylanishining kamayishi natijasida renin va angiotenzin ajralishining kuchayishi kuzatiladi.

Patomorfologiya. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir miokard infarkti (O'MI)

O'tkir miokard infarkti (O'MI) homiladorlik davrida yurak mushaklarining nekrozi, qon tomirlarining patologik o'zgarishlari va gemodinamik buzilishlar bilan kechadi. Patomorfologik jihatdan quyidagi asosiy o'zgarishlar kuzatiladi:

I. Koronar arteriyalardagi o'zgarishlar

1. Spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD) – arteriya devorining intima qatlami yorilishi va qon bilan to'lishi, natijada stenoz va ishemiya rivojlanadi. Gistologik tekshiruvda elastik tolalarning yemirilishi, tromboz va medial qatlamning degeneratsiyasi aniqlanadi.

2.Koronar tromboz – fibrin va trombositlardan tashkil topgan tromb hosil bo'lishi, endotelial shikastlanish va qon oqimining to'sqinlanishi kuzatiladi.

II. Miokard nekrozi va yallig'lanish

1.Kardiomiositlarning nekrozi – koagulyatsion nekroz, yadrolarning parchalanishi, sarkolemmaning buzilishi va atrofida neyrofil infiltratsiya paydo bo'ladi.

2.Inflammator javob – nekrotik zonada mononuklear hujayralar to'planishi, fibroblastlarning faollashuvi va regenerativ jarayonlar boshlanadi.

III. Fibroz va chandiqlanish

O'tkir davrdan so'ng miokardda granulyatsion to'qima shakllanadi, keyinchalik chandiqlik hosil bo'ladi.

IV. Mikrosirkulyator buzilishlar

Kapilyarlarning kengayishi, mikrotromblar shakllanishi va to'qimalarga qon yetishmovchiligi kuzatiladi.

V. Gemodinamik va yurakning o'zgarishlari

O'tkir yurak yetishmovchiligi – o'pkada qon ivishlari va interstitsial shish (yurakning chap qorincha disfunktsiyasi tufayli).

Homiladorlikka xos yuklanish – chap qorincha miokardining gipertrofiyasi va yurak chiqish fraksiyasining oshishi mumkin.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalari homiladorlik bilan bog'liq O'MI ning asosiy patomorfologik o'zgarishlarini aks ettiradi. Quyidagi jadvalda homiladorlik bilan bog'liq O'MI holatlarining asosiy patomorfologik xususiyatlari keltirilgan.

1-jadval.

No	Patomorfologik o'zgarishlar	Kuzatilish chastotasi (%)
1	Kardiositlarning nekrozi va yadro yo'qolishi	85%
2	Spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD)	43%
3	Tromboz va emboliya belgilarining mavjudligi	37%
4	Fibroz va chandiqlanish jarayoni	29%
5	Mikrotrombozlar va kapilyar kengayish	22%
6	Yurak gipertrofiyasi belgilari	18%

Tahlil qilingan natijalar homiladorlik bilan bog'liq O'MI holatlarida SKAD yetakchi etiologik omil ekanligini tasdiqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu patologiya asosan uchinchi trimestrda yoki tug'ruqdan keyin rivojlanadi[1,5,8]. Patomorfologik tekshiruvda tromboz va koronar arteriya diseksiyasi miokard infarkti bilan bog'liq asosiy sabablar sifatida aniqlangan. Shuningdek, yurak gipertrofiyasi belgilari, ayniqsa, homiladorlik davomida yurak chiqish hajmining ortishi tufayli rivojlanishi mumkinligi aniqlangan. Ushbu maqolada homiladorlik

bilan bog'liq o'tkir miokard infarktining asosiy etiologik omillari, diagnostik qiyinchiliklari va davolash strategiyalari muhokama qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, homiladorlik bilan bog'liq O'MI ning eng keng tarqalgan sababi spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD) bo'lib, u bemorlarning taxminan 43% da uchraydi[1]. SKAD rivojlanishining asosiy mexanizmlari homiladorlikka xos gormonal o'zgarishlar, bachadon involyutsiyasi va gemodinamik yuklamaning oshishi bilan bog'liq.

Diagnostika jarayonida homiladorlikdagi fiziologik o'zgarishlar tufayli an'anaviy O'MI simptomlarining noaniqligi kuzatiladi. Shuningdek, ionlashtiruvchi nurlanishning homila uchun xavf tug'dirishi sababli koronar angiografiya kabi standart tekshiruvlarni qo'llashda cheklovlar mavjud. Shu sababli, MRI va ultratovush kabi muqobil diagnostik usullardan foydalanish zarur.

Davolash jarayonida antikoagulyant va antiplatelet terapiyasi qo'llashda homilaning xavfsizligini inobatga olish talab etiladi. Ba'zi hollarda perkutan koronar intervensiya (PCI) yoki yurak-qon tomir jarrohligi talab qilinishi mumkin[3].

Homiladorlikdagi O'MI ning klinik oqibatlari jiddiy bo'lib, ona uchun o'lim darajasi 11%, homila uchun esa 9% ni tashkil etadi[2]. Ushbu kasallikni erta aniqlash va optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish onalar va chaqaloqlarning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradi

Xulosa. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir miokard infarkti (O'MI) kam uchraydigan, ammo hayot uchun xavfli patologik holat bo'lib, diagnostika va davolashda jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi[4,6]. Patomorfologik jihatdan, SKAD asosiy sabab sifatida aniqlanib, uning oldini olish va o'z vaqtida tashxislash muhim ahamiyat kasb etadi. Trombotik jarayonlar va mikrotrombozlar ham O'MI rivojlanishida muhim rol o'ynaydi[5,7]. Kelgusida homilador ayollarda yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha xavf omillarini erta aniqlash va profilaktika tadbirlarini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

1. Homiladorlik bilan bog'liq o'tkir miokard infarkti (O'MI) kam uchraydigan, homiladorlikning uchinchi trimestrida va tug'ruqdan keyin rivojlanish xavfi ortadi.
2. Ushbu kasallikning asosiy etiologik omillari spontan koronar arteriya diseksiyasi (SKAD), koronar tromboz va koronar arteriya kasalligi bilan bog'liq.
3. Homiladorlik fiziologiyasiga xos bo'lgan gormonal va gemodinamik o'zgarishlar yurak-qon tomir tizimining zaiflashishiga olib keladi va O'MI rivojlanish xavfini oshiradi.
4. Diagnostikada ionlashtiruvchi nurlanish cheklovlari tufayli noan'anaviy usullardan, jumladan, yurak magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) va ultratovush tekshiruvlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.
5. Davolash strategiyasida onaning va homilaning xavfsizligini muvozanatli ta'minlash talab etiladi. Antikoagulyant terapiya va invaziv muolajalar ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi lozim.
6. Homiladorlik bilan bog'liq O'MI ning oldini olish uchun risk omillarini erta aniqlash va profilaktik choralar ko'rish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. James AH, Jamison MG, Biswas MS, et al. Acute Myocardial Infarction in Pregnancy: A United States Population-Based Study. *Circulation*. 2006;113(12):1564-1571.
2. Tweet MS, Hayes SN, Pitta SR, et al. Clinical Features, Management, and Prognosis of Spontaneous Coronary Artery Dissection. *Circulation*. 2012;126(5):579-588.
3. Ladner HE, Danielsen B, Gilbert WM. Acute Myocardial Infarction in Pregnancy and the Puerperium: A Population-Based Study. *Obstet Gynecol*. 2005;105(3):480-484.

4. Elkayam U. Pregnancy-Associated Acute Myocardial Infarction. *Circulation*. 2014;129(12):1695-1702.
5. Havakuk O, Goland S, Mehra A, Elkayam U. Pregnancy and the Risk of Spontaneous Coronary Artery Dissection: A Review. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69(11):2011-2019.
6. Regitz-Zagrosek V, Blomstrom Lundqvist C, Borghi C, et al. ESC Guidelines on the Management of Cardiovascular Diseases During Pregnancy. *Eur Heart J*. 2018;39(34):3165-3241.
7. Ram P, Ghosh S, Chauhan S, Majmundar M, Reddy P, Kesireddy N. Spontaneous Coronary Artery Dissection: A Review of Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. *Am J Med*. 2020;133(6):745-750.
8. McSweeney JC, Rosenfeld AG, Abel WM, et al. Preventing and Experiencing Myocardial Infarction as a Woman: State of the Science. *Circulation*. 2016;133(9):916-927.

